

DOI: 10.5281/zenodo.17970547

Chlamydia trachomatis: RELAÇÃO DIRETA E MULTIFATORIAL COM A INFERTILIDADE MASCULINA

Artur Benevides Souza¹; Pedro Alves Ferreira¹; Ray Assis Oliveira¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²; Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira³

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Doutoranda do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO: *Chlamydia trachomatis* é um patógeno intracelular obrigatório, transmitido sexualmente, e representa uma das principais causas infecciosas de infertilidade masculina. A infecção é normalmente assintomática, favorecendo sua persistência e disseminação no trato geniturinário. A inflamação crônica resultante compromete a integridade do epitélio reprodutivo e altera parâmetros seminais, como motilidade, concentração e morfologia espermática, refletindo um impacto multifatorial sobre a fertilidade. **OBJETIVOS:** Diante disso, este estudo analisou a relação entre *C. trachomatis* e infertilidade masculina, destacando os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e a importância do diagnóstico precoce na preservação da função reprodutiva. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura nas bases PubMed e SciELO, abrangendo publicações entre 2008 e 2022. Utilizaram-se os descritores “Transmissão”, “espermatozoide” e “infecção urogenital”. Foram identificados 17 artigos, dos quais 5 foram selecionados após análise de relevância e adequação metodológica à temática. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A infecção por *C. trachomatis* induz a liberação de citocinas inflamatórias (IL-6, TNF- α) e espécies reativas de oxigênio, promovendo estresse oxidativo e danos ao DNA espermático. Também pode causar obstruções nos ductos epididimários e deferentes, resultando em azoospermia obstrutiva (Ausência de espermatozoides no sêmen). Estudos demonstraram que a bactéria provoca efeitos diretos sobre os gametas, reduzindo a motilidade, aumentando formas não viáveis e induzindo a apoptose e fragmentação do DNA. A persistência bacteriana após o tratamento está associada à formação de corpos aberrantes e evasão imune, favorecendo recidivas e lesões reprodutivas prolongadas. O diagnóstico molecular por PCR e a sorologia específica são eficazes, inclusive em casos assintomáticos, enquanto o tratamento com doxiciclina pode melhorar parâmetros seminais em pacientes infectados. **CONCLUSÃO:** A infecção por *C. trachomatis* apresenta relação direta e multifatorial com a infertilidade masculina, envolvendo mecanismos inflamatórios, obstrutivos e de dano espermático. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para prevenir alterações irreversíveis na espermatogênese, reforçando a importância de estratégias de rastreamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em homens sexualmente ativos.

Descritores: Espermatozoide; Infecção Urogenital; Transmissão.